

КАУЗАТИВ ТУЗИЛМАЛАРНИНГ ПРАГМАТИК ВАЗИФАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6951676>

Мусаев Абиш Абилказыевич

Бердақ номидаги қорақалпоқ давлат университети ассистент ўқитувчиси

Аннотация: *Мазкур тадқиқотда инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида каузативликнинг прагматик контекстда пресуппозиция, иллокутив куч, редирекция кабилар доирасида кенг фаоллашиши, ҳамда ўзига хос вазифаларни бажариши таъкидланган. Шунингдек, нутқий актлар доирасида каузативликнинг жисмоний манипуляция, воқеаликни ҳаракатга келтирувчи жараён, олдинги воқеалик билан алоқадор семантик пресуппозицияларини бажариши айтиб ўтилган.*

Каблт: *каузатив ходиса, воқеалик, директив акт, локутив, иллокутив куч, пропозиция*

Прагматиканинг умумий таърифини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин: прагматика тилшуносликнинг алоҳида соҳаси бўлиб, унинг тадқиқот доирасига мулоқот жараёнида лисоний бирликларни танлаб олиш, уларни қўллаш ҳамда ушбу қўлланишдаги бирликларнинг мулоқот иштирокчиларига таъсири масалалари ўрганилади¹.

Мулоқот жараёнида қўлланиладиган турли хилдаги коммуникатив мақсад, коммуникатив стрателгияларнинг қўлланилиши маълум маънода ўзаро муносабатларни бир-бирига бўлган таъсирини номоён қилади. Ушбу муносабатлар ёки ўзаро таъсир турли хилдаги нутқий вазиятларда, контекстда амалга ошиоилади. Мазкур таъсир ёки муносабатлар каузатив ходисаларни ҳам четлаб ўтмайди. Шундай қилиб, мулоқотдашлар ўртасида маълум каузативликка хос вазиятларнинг юзага келишида прагматик омиллар туради. Мулоқот матнида прагматик воситаларнинг қўлланилиши иллокутив жиҳатдан динамик кучга ҳам эга бўлиши мумкин. Бунда, сўзловчи тингловчини ўз фикр-мулоҳазаларига ишонтириши билан бир қаторда тингловчига психоэмоционал ёки жисмоний таъсир этиш, бирор ҳаракатга ундаш каби мазмун ётади. Л. Жонснинг таъкидлашича, иллокутив кучни тасвирлаш учун турли лисоний воситалар, қурилмалар қўлланилади. Мисол учун, «Open the door» ҳамда «Could you open the door?» бир хил пропозиционал мазмунга эга бўлсада, улар буйруқ ва таклиф каби турли иллокутив актни номойиш этади (Jones, 9). Мазкур иллокутив актлар шахслар аро муносабатларнинг даслабки жараёнини ифодалайди. Кейинги босқич тингловчи шахс томонидан «эшикни очиш» акт

¹ Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. Монография. Тошкент – 2008. 76-б.

орқали ниҳоясига етиши мумкин. Ушбу жараённинг умумий тасвирида каузатив ходиса амалга оширилганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Таниқли тилшунос Ш. Сафаровнинг таъкидлашича мулоқат мақсади оддийгина ахборот алмашиш билан чегараланиб қолмайди, ахборот узатишдан «ҳамкор»га таъсир ўтказиш, уни бирон нарсага ишонтириш, бўйсиндириш, ҳаракатга ундош мақсади кутилади. Бундан ташқари, семиотикларнинг ўзлари этироф этганларидек, алоқа воситалари бўлмиш белгилар сўзловчи томонидан ўз майлини, бировни ёки бирор нарсани ёқтиришини, норозилигини, хайратини ва бошқа руҳий туйғуларини изхор этиш учун қулланилади (Ш.Сафаров, 2008; 58). Эсдан чиқормаслик ловимки, ахборот алмашиуви шахсларнинг хистуйғулари ёки бирор мавзу хусусидаги билимларини намойиш этибгина қолмасдан, бир-бирига йўналтирилган иллокутив актларда ҳам намоён бўлади. Бу каби вазиятларни Ж. Юле «Жисмоний таъсир контексти» деб номлайди (Yule, 1996, 21). Бунда қўлланиладиган ибораларнинг таъсир кучига этибор қаратилади. Мазкур таъсир кучи бевосита каузатив ходисаларда ҳам намоён бўлади. Қиёсланг:

1) *He'd pondered how to approach her for days, what would be the best way to attach himself to her party. Try to get hired? Play the suitor and get himself invited along?* (Susan Law, 20)

1) *Енди мине, қарын тойды. Бир шайнек шай **алдыр**, ашкөзленип жей бериппен, палаў тесип шығаман деп тур.* (М.Нызанов, 2018; 8)

Мулоқат жараёнида турли типдаги нутқий актлардан фойдаланилади. Нутқий актлар сўзловчининг мақсад ва интенцивларига мос тарзда курилади, шу асосда ўзига хос таснифга эга. Нутқий актлар дойрасида кенг қўлланиладиган, сўзловчи томонидан бошқа бирор шахсни бирор ҳаракатга ундошга йўналтирилган нутқий акт директив атамаси билан юритилади. Директив нутқий акт буйруқ, таклиф, ҳаракатга ундош билан боғлиқ нутқий тузилмаларнинг тахлилини қамраб олади. Таъкидлаш жойзки, директив нутқий актлар дойрасида каузатив тузилмаларни кенг йўлланилишини кузатиш мумкин. Директивларнинг ифодаланиши барча тилларга хос ходиса саналади.

Аммо, уларни ифодаловчи воситалар лингвистик нуқтаи назардан фарқланиши мумкин. Қиёсланг:

2. – *Бөлмениң гилти кимде?*

- *Қараўылда болыўы керек.*

- ***Аштыр!*** (get him to open it)

- *Мейли, **аштыраман**, - деди оның айтқанын қылдырмай қоймайтугынын аңлаган Нызаматдин.* (К. Каримов, 2020; 14)

2. *He strolled toward her. Prowled, in a way that made her breath catch in her chest.*

“Smile,” she ordered.

“What?”

“Smile.”

He bared his teeth. “No, not like that. You look like a mad wolf. Give me something...benign.” (Susan Law, 61).

Келтирилган мисолдаги «**аштыр**», «**smile**» каби директив нутқий актлар каузатив мазмунга эга саналади. Бундан ташқари инглиз тилидаги «**made her breath catch**» каузатив тузилмаси кейинги директив актга референция вазифасини ҳам бажариб келган.

Редирекция сўзловчининг мақсадларини аниқлашга қаратилган нутқий ифода воситалари **танлови** ҳисобланади. Бу уз навбатида индирекция билан боғлиқдир. Қўлланилган нутқий актнинг самаралари кечими нутқий тузилмалар танловига боғлиқ саналади. Нутқий тузилма маъносининг мулоқатда мақсадга эришиш билан боғлиқ тамонларини аниқлашда иллокутив кучнинг юзага келишини инобатга олиш талаб этилади. Иллокутив куч олти қисмдан ташкил топган бўлади: 1) иллокутив мақсад; 2) иллокутив мақсадга эришиш усули; 3) пропозитив мазмун; 4) таёргарлик шароити; 5) самимийлик шароити; 6) кучлилик даражаси (Vanderverhen 1990; 105-110), (Сафаров 2008; 107).

Таъкидланган иллокутив кучларни «иллокутив мақсадга эришиш усули», «тайёргарлик шароити» каби қисмларида каузативликнинг фаоллашувини кузатиш мумкин. Масалан:

3. The enormity of the task, once so exciting and challenging — now that she truly knew how much work awaited her, the prospect merely made her tired. (Susan Law, 48).

*3. - Бир эпсана бойынша, экеси менен баласының әлле кандай гуналары ушын қазы екеўине де елиў-елиўден дүрре урыўға **буйырып**: «Елиў дүрре әўеле әкеге урылсын» депти. (Т. Кайпбергенов, 2003; 142)*

Мулоқат шараётида амалга ошириладиган нутқий ҳаракатлар коммуникатив мақсадин белгилайди. Коммуникатив мақсад тингловчига таъсир ўтказишга қаратилган бўлса, сўзловчи томонидан танланадиган лисоний бирликлар муҳим аҳамият касб этади. Мазкур жараёнда мулоқат вазияти мулоқат мақсадига қараб нутқий иборалар ... тингловчи бирор ҳаракатга йўналтирилади. Масалан:

4) “I’m going to need some things from the car—”

Surprise lightened his eyes. “You’re going to help me?”

“Of course.”

“Just like that?” (Susan Law, 58)

*4) – Енди мен ойнамайман, мына киси утылса сабайды, – деди орнынан турып. Күни менен асықларын уттырып, жаны шығып отырған балалар бақа мурынлы баланы зорлап **ойнатып** атыр еди, өрре-өрре тикейисип ойын бузажақ Турымбетти жек көрисиң, жулысатуғын шөже қораздай үрпейисти. (Т. Кайпбергенов, 91)*

Гап маъносининг асосини ташкил этувчи пропозиция воқеаликда ёки тасаввурда кечаётган ҳодисалар фактнинг семантик рамзидир. Пропозиция ва воқеаликдаги ҳодиса ўртасидаги мутаносиблик гап структурасида ўз аксини топади. Гап структурасида аргументлар ва партиципантилар билан бир қаторда белги-хусусиятлар ҳам ўрин тутлади. Шу сабабли «пропозиция» тушунчасига тавсиф берувчи олимлар ушбу ҳодисани «лексик номлар»нинг семантик-синтактик мунособатлари асосида яхлит мазмун ифодаси мақсадида бирикишида кўришади. Бу яхлит мазмун номланишида эса бирор бир воқеалик факти ётади (Ш. Сафаров, 2008; 101). Воқеалик факти атрофида эса турли типдаги прагматик мақсадлар бирлашади. Натижада, ушбу воқеаликни асосини ташкил қиладиган пресуппозицияни аниқлаш муҳим саналади. Маълумки, пресуппозиция маълум нутқий структурада ифодаляйдиган реал маъносидан ташқари унинг ички таркибидаги маъносини аниқлаштириш назарда тутилади. Жумладан, бирор каузатив воқеаликни юзага келишида унинг ички таркиби, сабабини белгилашга қаратилади. Масалан:

5) *She didn't know what she wanted him to say. That Mrs. Bossidy lied? That Sam had?*

"It was...closed," she said numbly. "The stationmaster said the telegraph office was closed."

"They opened it for me," Mrs. Bossidy said. (Susan Law, 52).

5) *Ананың өз перзентине болған меҳри менен хеш кимниң, хештеңениң меҳирин салыстырыў мүмкин емес! Елеге шекем анамның меҳирин сағынып жасайман. Гейде изинен о дүньяғада кетким келеди. Сол ушын да, базда балаларыма: «мен өлсем, анам менен әкемкиң қасына жерлеңлер» деп еслетип те тураман. (Т. Кайпбергенов, 2003; 102)*

Кўринадикки, каузативлик прагматик контекстда пресуппозиция, иллокутив куч, редирекция кабилар доирасида кенг фаоллашади, ҳамда ўзига хос вазифаларни бажаради. Нутқий актлар доирасида каузативлик жисмоний манипуляция, воқеаликни ҳаракатга келтирувчи жараён, олдинги воқеалик билан алоқадор семантик пресуппозицияларини бажаради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. Монография. Тошкент – 2008. 76-б.
2. Нызанов Мю, «Таңламалы шығармалары, VIII, Роман, гүрриңлер, драбллар» Нөкис, «Билим» 2018, 8-бет
3. Каримов К., «Онүшинши аўыл» романы, Қарақалпақстан, 2020, 14 бет
4. Кайпбергенов Т., Қарақалпақпан. Тәўекелшимен романы, Нөкис, «Билим» 2003, 142-бет

5. Кайпбергенов Т., шығармалары 5 томлық, 4-том, «Қарақалпақ қызы» романы, Қарақалпақстан баспасы, Нөкис, 1980, 91-бет.
6. Yule O. Pragmatics. - Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. - 21 p.